

XORAZM VILOYATI LANSHAFTLARINING O'ZGARISHI

Sobirov Javoxir Xayrulla o'g'li

Urganch davlat universiteti talabasi

Egamberganova Dilrabo Ilhamovna

Urganch davlat universiteti talabasi

Sadullayeva Alfiya Dilshod qizi

Urganch davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6326278>

Annotatsiya: Landshaftlar butun yer yuzida turli qismlarida turlicha joylashgan bo'lib ularning katta kichikligi asosan lanshaftlar joylashgan hududning relyefi bilan bog'liq va lanshaftlar doimo o'zgarishda bo'ladi. Ushbu maqolada gap aynan Xorazm viloyati lanshaftlarining o'zgarishi va unga ta'sir etuvchi omillar haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: lanshaft, joy, urochishe, fatsiya, deygish hodisasi, voha, eroziya, deflyatsiya

Kirish: «Landshaft» nemischa so'z bo'lib, «joy» degan ma'noni bildiradi. Hozirgi paytda landshaft tushunchasi geografiyada keng va tor ma'noda ishlatiladi. Keng ma'noda landshaft deganda tabiiy hududiy kompleks tushuniladi. Masalan, tayga zonasi, botqoq, tundra va boshqalar. Tor ma'noda landshaft — yer yuzasidagi tabiiy chegaralari bilan ajralib turuvchi joydir. Landshaft hududiy yaxlitligi, vujudga kelishiga ko'ra bir butunligi, geografik tuzilishi, relyefi, iqlimi, tuproqlari, o'simlik va hayvonot dunyosining bir xilligi bilan ajralib turadigan tabiiy hududiy kompleksdir. Masalan, Qizilqumdagi qumli, gilli, taqirli, sho'rxokli landshaftlar, tog'lardagi

vodiy

shular

Odatda

va antropogen ajratiladi.

Tabiiy landshaft omillar ta'sirida shakllanayotgan inson faolliyati bo'ladi. Masalan, qo'riqxonasidagi jumlasiga kiradi.

Antropogen

tabiiy va omillar ta'sirida

shakllanayotgan landshaftdir. Bunga inson faoliyati ta'sirida vujudga kelgan landshaftlar kiradi. Xorazm viloyati lanshaftlari ham asosan ikki qismga bo'linadi. Ushbu maqolani o'qish vaqtida aynan Xorazm viloyati hududidagi lanshaftlarining o'zgarishi haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lasiz.

1-rasm.

yaylov, o'rmon, landshaftlari jumlasidandir. landshaftlar tabiiy landshaftlarga

— faqat tabiiy shakllangan yoki landshaftdir. Unga ta'sir etmagan Chotqol biosfera archazorlar shular

landshafti — antropogen shakllangan va

Ushbu rasm Sun'iy yo'ldosh orqali olingan Xorazm viloyatining rasmi hisoblanadi. Bu suratda lanshaftlarning turlichaligini aniq bilsa bo'ladi.

Asosiy qism: Xorazm viloyati geografik jihatdan paydo bo'lishi eng avvalo viloyatning yer yuzasi eng dastlab Tetis okeani ostida bo'lgan. Keyingi geologik jarayonlar natijasida paleeogen davrida Tetis dengizi asta sekin chekina boshlagan va neogen, antropogen davrlarida esa viloyat hududi balki butun O'rta Osiyo mintaqasi dengizdan bo'shab qolgan va dastlabki lanshaftlar paydo bo'la boshlagan. Hozirgi kunga kelib viloyatda asosan Amudaryoning quyi chap sohilida turli xil lanshaftlarni uchratish mumkin. Masalan, eng birinchi daryo bo'ylarida joylashgan to'qay lanshafti, undan keyin esa turli qismlarida turlicha lanshaftlar joylashgan. Ba'zi hududlarda to'qaylardan keyin madaniy lanshaftlar joylashgan bo'lsa boshqa hududlarda esa asosan cho'l lanshaftlari joylashgan[2-rasm].

2-rasm.

Ushbu hududining ko'rinishi bo'lib hududiga cho'lining boshqa berilgan.

Xorazm hududida, chap qismida landshaftga

rasmda viloyat kosmosdan tasvirlangan Xorazm viloyati Qoraqum kirib borishi va ma'lumotlar

viloyati ya'ni Amudaryo sohilidagi xilma-xil ega bo'lgan

hududlarni uchratish mumkin. Ular bir-biridan tuprog'i, o'simligi, geologik gidrogeologik, geomorfologik tuzilishlari va antropogen xu susiyatlari bilan farq qiladi. Bular quyidagilar:

1. Viloyatning eng shimolida joylashgan Sulton Uvays tizmasining bir bo'lagi Yumurtov landshafti. Uning eni 1-1,5 kilometr, uzunligi 5 kilometr dan iborat. U paleozoy erasida xosil bo'lgan. O'simliklari boyalich, yantoq. Relyefi kuchli yemirilgan.
2. Viloyatning ichki qismida orollar tarzida qolgan va deyarlik yo'qolgan kichik-kichik qumlar. Bu yerda asosan oq saksovul, iliq, juzg'unlar ko'p uchraydi. Bu hududlar viloyatning Daryoliq, Davdon, Amudaryoning eski qism va o'zanlariga to'g'ri keladi. Masalan, Bekobod qumlari (Urganch tumani) bunga misol bo'ladi. Xozirgi kunda bu lanshaftlar deyarli o'zlashtirilib bo'lingan, ularning aksariyat qismi sholizorlarga aylantirilgan.
3. To'qay o'simliklaridan tashkil topgan lanshaftlar. Ular asosan Amudaryo qayirlarini ishg'ol etgan. Bu yerda botqoq o'tloq, botqoq allyuvial tuproqlar keng tarqalgan. Bu lanshaftlar Amudaryoning qirg'oqlaridagi terassalarda joylashgan.
4. Delta tekisliklaridagi sug'oriladigan sho'rxok tuproqli joylar. Bu landshaft turi viloyatning sharqiy qismlarida mavjud o'tloq allyuvial shar bo'lib juda oz 1-1,5 foiz maydonni ishg'ol qiladi.
5. Deltaning eng past yerlaridagi changalzorlar bilan band bo'lgan joylar. Bu yerda o'tlok-taqir va qumluk tuproqlar tarqalgan, ular juda oz maydonlarni ishg'ol qiladi. zalashtirib dehqonchilik qilish mumkin[1].

Yuqorida keltirilgan jami 5 ta lanshaft hududlaridan tashqari yana 6 ta lanshaft hududlaridan iborat. Bundan ko'rinib turibdiki Xorazm viloyati lanshaftlari asosan 11 xildan iborat. Bu lanshaftlarini deyarli barchasi o'zgarishda davom etmoqda. Bu o'zgarishlarning asosiy sababi inson omili hisoblanadi. Masalan quyida to'qay lanshaftlarining qisqarishiga to'xtalsam.

Xozirgi kunda to'qay lanshaftlari deyarlik yo'qolish arafasiga kelib qolgan sababi qishloq xo'jaligi yerlarining maydonini kengayishi bilan ko'pchilik to'qaylar, chala qumliklar va boshqa hududlarni yerlarga aylantirib madaniy ekinlar ekilmoqda. Bu esa o'z navbatida lanshaftlarning ham o'zgarishiga sabab bo'ladi.

Undan tashqari lanshaftlarning o'zgarishida asosan 2 ta omil eng asosiy o'rinni egallaydi.

• Birinchi omil: Bu biz biladigan antropogen omil hisoblanib bunda viloyatning balki butun dunyo lanshaftlarini va manzaralarini o'zgartirib yubormoqda. Xorazm viloyatida ham aynan shunday antropogen landshaftlar ko'payib bormoqda.

• Ikkinchi omil: Tabiiy omil bo'lib bunda asosan viloyatning yer osti suvlarining yer yuzasiga yaqinligini aytish mumkin. Sababi quyosh nurlari ta'sirida suv bug'lanib ketadi undagi tuz va boshqa moddalar tuproqda qolib ketadi va lanshaftlarning o'zgarishiga olib keladi. Masalan, bir vaqtlar ko'l bo'lgan hududdagi suv quyosh nuri ta'sirida bug'lanib ketgan bo'lsa, uning o'rnida yangi lanshaftlar hosil bo'ladi. Birinchi navbatda ko'lning atrofidagi lanshaftlar o'zgarishga uchraydi. Keyin asta sekin uning qurigan tubida ham o'zgacha lanshaftlar hosil bo'ladi.

Yuqorida aytib o'tilganidek viloyatning lanshaftlari ham o'zgarishda davom etmoqda. Lanshaftlarning o'zgarishi eng avvalo fatsiya misolida, keyinchalik urochishe miqdorida va joy so'ngra lanshaft miqdorida o'zgarishda bo'ladi. Xorazm viloyatida lanshaftlarning o'zgarishida Deygish hodisasining ham ahamiyati katta.

Deygish — daryoning kuchli oqimi va suv sathining keskin o'zgarishi natijasida qirg'oqlarning shiddatli yuvilishi. Oqim bilan yuvilgan qirg'oq o'pirilib, suv qayir tomon suriladi, sohil zonasida joylashgan ekinzorlarni yuvib, irrigatsiya inshootlarini vayron qiladi, xalq xo'jaligiga katta zarar yetkazadi. O'tmishda Xorazm vohasidagi tabiiy ofat turlaridan biri

bo'lgan. Hozirgi kunda Amudaryo suvining kamayib ketganligi sababli bunday hodisalar kamayib ketmoqda[2].

Xulosa: Xorazm viloyati lanshaftlarini o'rganish orqali xulosa sifatida shuni aytish mumkinki biron narsa boshqa bir narsa sababli yoki rivojlanadi yoki yo'qlikka yuz tutadi deganlaridek viloyatning lanshaftlarining o'zgarishi ham huddi shunday. Masalan, orol dengizining qurishini uni atrofidagi lanshaftlarga qilgan ta'siri katta bo'lganidek viloyatdagi lanshaftlarning ham o'zgarishiga shu va boshqa omillar ta'sir ko'rsatgan[3]. Xorazm viloyati lanshaftlarining o'zgarishini asosan ikki xil ta'siri bor. Bular birinchisi qishloq xo'jaligi yerlari maydoni kengaysa, ikkinchisi esa o'zlashtirila boshlangan hududdagi o'simlik va hayvonot dunyosi nobud bo'ladi. Bularni oldini olish uchun chuqur o'ylangan dasturlarni amalga oshirish kerak. Viloyatda lanshaftlarni saqlab qolish maqsadida milliy bog' tashkil etish, u joylarda turizmni rivojlantirish va boshqa ishlar qilish orqali lanshaftlarni saqlab qolish mumkin. Lanshaftlarning o'zgarishida faqat inson omili emas balki boshqa ko'plab tabiiy ekologik omillar ham o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Xorazm viloyati agrosanoat kompleksi tarmoqlari joylashishi va rivojlanishi. Qurbaniyozov.R. O'rozmetov.R. Urganch "Xorazm"- 2002.
2. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Deygish> internet sayti.
3. Orol tabiiy geografik okrugi. Shu.S.Zokirov. R.A.Ibragimov. Toshkent "Mumtoz so'z" - 2015.
4. Turli xil internet saytlari.